

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK MUHANDISLARNI LINGVISTIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Abdullayeva Ozoda Islomovna
Jizzax politexnika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda lingvistik kompetensiyani mustaqil ta’lim orqali shakllantirish texnologiyasi haqida so‘z yuritiladi. Mutaxassis tayyorlash sifatini oshirish tizimida mustaqil ish muhim o‘rin tutadi. Talaba kelajakda fan-texnika taraqqiyotining doimiy o‘zgaruvchan vaziyatiga moslashish imkonini beradigan fundamental bilim va ko‘nikmalar zaxirasini yaratish uchun mustaqil ish uchun ajratilgan vaqtdan to‘g‘ri foydalanish kerakligini tushunishi kerak. Mustaqil ta’lim talabaning motivatsiyasi, diqqatini jamlash, o‘zini o‘zi tashkil qilish, mustaqillik, o‘zini o‘zi boshqarish va boshqa shaxsiy fazilatlarni namoyon qiladi.

Kalit so‘zlar: lingvistik kompetensiya, mustaqil ish, bilim va ko‘nikmalar, motivatsiya, diqqatini jamlash, o‘zini o‘zi boshqarish.

Oliy ta’limning asosiy maqsadi - o‘z yo‘nalishi va darajasiga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlashdan iborat bo‘lib, ular mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishi, doimiy o‘shishga, ijtimoiy va kasbiy mobillikka tayyor bo‘lishi kerak.

Bo‘lajak muhandisning kasbiy shakllanishi uzoq muddatli, murakkab va ziddiyatli jarayon bo‘lib, ko‘plab turli xil omillar bilan belgilanadi. Ularning ichida eng muhimlaridan biri talabalarning tadqiqot faoliyatidir [2].

Talabalarning tadqiqot faoliyati o‘quv jarayonining bir shakli bo‘lib, unda ta’lim va amaliyot o‘zaro muvaffaqiyatli uyg‘unlashadi. Ilmiy ishlar doirasida talaba avval tadqiqot faoliyati ko‘nikmalarini egallaydi, so‘ngra nazariy bilimlarini

tadqiqotlarda va auditoriyadan tashqari faoliyatlarda, shu jumladan amaliyot bilan bog'liq ishlarda qo'llaydi.

Hozirgi vaqtda o'quv-tadqiqot faoliyatining turli xil yondashuvlari shakllangan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: qidiruv-tadqiqot faoliyati, fanlararo tadqiqotlar, loyihaviy ishlar, texnikaviy tadqiqotlar, ijodiy faoliyat, mustaqil ish va boshqalar. Ushbu faoliyatlar formal, noformal va informal ta'lim doirasida amalga oshiriladi.

Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun o'quv rejasida tanlov kurslari, turli ixtisoslik variantlari nazarda tutilgan bo'lib, ular kasbiy va kommunikativ kompetensiya darajasini oshirishga qaratilgan.

Mazkur maqsadga erishishda fakultetda maxsus va gumanitar fanlarning integratsiyasi, shuningdek, xorijiy til, o'quv materiallari va gumanitar fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sirning rolini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega [141].

Afsuski, xorijiy til darslarida o'rganilgan materiallarning barchasi hayotiy amaliyotda yoki o'quv-tadqiqot faoliyatida qo'llanilmaydi. Bizning fikrimizcha, informal ta'lim formal ta'limni to'ldiruvchi sifatida xizmat qilishi, talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarning mustahkamlanishi va qo'llanilishiga yordam berishi, shuningdek, ularning umumiy dunyoqarashini kengaytirishi mumkin.

Informal ta'lim – bu ta'lim tizimi doirasidan tashqarida, ya'ni ijtimoiy institut sifatidagi ta'limdan mustaqil ravishda amalga oshadigan yangi bilim va ko'nikmalarni egallash jarayonidir. Bu jarayon kundalik hayot faoliyati davomida, muloqot qilish, o'qish, madaniyat muassasalariga tashrif buyurish, shaxsiy tajriba va boshqalarning tajribasi orqali ro'y beradi. Informal ta'lim pedagogik shaklning atributlariga ega emas [4].

Xorijiy til bo'yicha informal ta'lim muhandislik yo'nalishdagi talabalarga o'rganilayotgan xalqning adabiyoti, tarixi va madaniyati bilan chuqurroq tanishish imkonini beradi. Xorijiy tilni o'rganishning mehnat talab qiluvchi jarayonini qiziqarli va quvnoq qiladi, talabalar dunyoqarashi va filologik ko'nikmalarini

kengaytiradi, shuningdek, bo'lajak muhandisning ikki tilli va ikki madaniyatli rivojlanishiga yordam beradi.

Informal ta'lim talabalarning xorijiy til bo'yicha qiziqishlarini rivojlantiradi, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtiradi hamda ularning bo'sh vaqtini umumiy, axloqiy va estetik rivojlanish maqsadida tashkil etadi.

Formal, noformal va informal ta'limning maqsad va vazifalari o'xshash bo'lsa-da, mazmuni, tashkil etilishi va o'tkazilish shakllarida sezilarli farqlar mavjud:

1. Ixtiyoriy ishtirok: Formal ta'limdan farqli o'laroq, noformal va informal ta'limda talabalar ishtiroki ixtiyoriy hisoblanadi. Talabalar o'z qiziqishlari, yangi bilim olish istaklari yoki xorijiy tilni qo'shimcha ravishda o'rganish ehtiyojlariga qarab tanlov qilishadi (masalan, olimpiadalarda, ilmiy-amaliy konferensiyalarda yoki «English Village» til dasturida ishtirok etish).

2. Mashg'ulotlarning darsdan tashqari tavsifi: Noformal va informal ta'lim darsdan tashqari faoliyat bo'lib, qat'iy vaqt, joy yoki shakl bo'yicha cheklovlarga ega emas (masalan, mashg'ulotlar Qora dengiz bo'yidagi lingvistik lagerda o'tkazilishi mumkin). Shuningdek, bilim va ko'nikmalar ballar yoki baholar bilan qat'iy nazorat qilinmaydi.

3. Formal ta'limdan farqli o'laroq, noformal va informal ta'lim jarayonida o'qituvchining yordami yetakchi rol o'ynamaydi. Aksincha, talabalar topshiriqlarni bajarish va o'z manfaatlari va qiziqishlariga mos tadbirlarni tashkil etishda ko'proq mustaqillik, ijodkorlik va tashabbuskorlikni namoyon etadilar.

Noformal va informal ta'limni tashkil qilishda asosiy tamoyil, talabalar qiziqishini o'z vaqtida aniqlash, ularni darsdan tashqari vaqtda qiziqarli faoliyatga jalb qilish orqali ularda ushbu faoliyatga nisbatan qiziqish uyg'otishni talab etadi.

Formal ta'lim, asosan, auditoriya mashg'ulotlariga asoslangan bo'lsa, xorijiy til bo'yicha noformal va informal ta'lim, xorijiy til mashg'ulotlarida shakllantirilgan ko'nikmalar va malakalarga tayanadi. Shuning uchun, talabalar bu ko'nikma va malakalarni iloji boricha to'liqroq qo'llashi, ularni noformal va informal ta'lim

sharoitlari va xususiyatlariga muvofiq takomillashtirishi muhimdir. Bu talabalar o'quv-tadqiqot faoliyatiga umumiy ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xorijiy til bo'yicha noformal va informal ta'limni faollashtirish masalasi o'quv-tarbiyaviy va o'quv-tadqiqot jarayoniga qo'yiladigan talablar bilan bog'liq. Ushbu ta'lim shakli o'qituvchiga xorijiy til bo'yicha bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish uchun qo'shimcha vaqt zaxirasini taqdim etadi. Shuningdek, noformal va informal ta'lim, formal ta'lim bilan bir qatorda, ta'lim va tarbiya vazifalarini hal qilishga yordam beradi. Bu yo'nalishda samaradorlikni oshirishning usullarini izlash o'quv-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish masalalarida dolzarb va istiqbolli hisoblanadi.

Faol shaxsni shakllantirish – mustaqil ravishda o'zining o'quv-bilim, o'quv-tadqiqot va kasbiy faoliyatini qurish va tuzatish qobiliyatiga ega shaxsni tarbiyalash – formal, noformal va informal ta'lim o'rtasidagi muvozanatni so'nggi ikki shakl foydasiga o'rnatishni talab qiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- 1.O'quv jarayonini tashkil etish, o'qitish usullari va vositalarini tanlash.
- 2.Majburiy va tanlov kurslari o'rtasidagi muvozanatni aniqlash.
- 3.Ta'limning individuallashtirilgan shakllarini joriy etish.
- 4.Bilim va ko'nikmalarni nazorat qilishning individuallashtirilgan shakllarini qo'llash.
- 5.Dasturli o'qitish tizimlarini joriy etish.
- 6.Ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish: bunda talabalar belgilangan vazifalarni hal qilish uchun adabiyotlarni o'rganishga ehtiyoj sezadi.
- 7.Avtomatlashtirilgan o'qitish tizimlarini qo'llash.

Talabalarning xorijiy tilni o'rganishda mustaqil o'quv-tadqiqot ishlarini tashkil etishda texnik vositalar, kompyuter texnologiyalari, videoteknika va televideniyaning kompleks qo'llanilishi alohida ahamiyatga ega. Ushbu vositalar ilmiy-uslubiy yo'nalishga ega bo'lib, oliy ta'lim kursi doirasida ta'lim vazifalarini hal qilishga xizmat qiladi.

Talabalar mustaqilligining oshishi o'qituvchining funksiyalarini texnik vositalar va kompyuterlar yordamida qisman taqlid qilish imkoniyatini yaratadi. Ushbu kompleks o'qituvchi yordamchisi (masalan, ma'lumot beruvchi, maslahat beruvchi, nazorat qiluvchi) sifatida xizmat qilishi, shuningdek, talabaning nutqiy muloqotidagi hamkor yoki suhbatdosh sifatida ishtirok etishi mumkin.

Fan – ingliz tili va uni talabalarning kasbiy yo'nalishlariga moslashgan holda o'qitishni hisobga olib, ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida [157, 202, 204 va boshqalar] biz ingliz tilini o'rgatishda talabalarning mustaqil o'quv-tadqiqot faoliyatini tashkil etishda kompleks yondashuvni qo'llaymiz.

Xorijiy tilni o'qitishning asosiy maqsadi – talabalarga xorijiy tilda madaniyat, an'ana va o'rganilayotgan til mamlakati xususiyatlarini hisobga olgan holda erkin va uyg'un muloqot qilishni o'rgatish, ya'ni xorijiy tilda samarali muloqot qilish uchun til bilish kompetentligini rivojlantirishdir. Talabalarning mustaqil ishlarini faollashtirish zaruriyati, ayniqsa, xorijiy tilni bilish darajasi keskin farq qiladigan guruhlarda yuzaga kelayotgan muammolar bilan bog'liq.

Dastlabki kurslar davomida to'rt asosiy nutq faoliyati – tinglab tushunish, o'qish, gapirish va yozish bo'yicha asosiy ko'nikmalarni shakllantirish juda muhimdir. Talabalarimizning aksariyati qishloq maktablari bitiruvchilari bo'lib, ularning 50 foizi ingliz tilini umuman o'rganmagan, 30 foizi esa uni faqat qisman o'rgangan. Faqatgina 20 foizi maxsus maktab bitiruvchilari yoki maktab dasturida ingliz tilini to'liq o'rgangan talabalardir. Shuning uchun, biz taklif qilayotgan mustaqil ish topshiriqlari shaxsga yo'naltirilgan xususiyatga ega.

Yuqori kurslarda talabalarning shaxsga yo'naltirilgan mustaqil faoliyatiga ajratilgan vaqt oshadi. Har oy o'tkaziladigan so'rovnomalar yordamida o'qituvchi talabalarning ehtiyojlari va istaklarini hisobga olib, ularga mavzuni tanlash, maqsad va vazifalarni belgilash va ishni o'zlari uchun qiziqarli shaklda taqdim etish imkoniyatini beradi.

Talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyalarda ishtiroki, ma'ruzalar, referatlar tayyorlash, hamda lingvostrana tadqiqotlari, madaniyatshunoslik va ilmiy-tadqiqot mavzularida maqolalar yozish ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, xorijiy tilni o'rganishga va kasbiy yo'nalishdagi malaka orttirishga qiziqishini davom ettirishga yordam beradi.

«Fan kunlari» doirasida har yili tashkil etiladigan konferensiyalar talabalarga yoshlik, ta'lim va chet tillarini o'rganish masalalari bo'yicha dolzarb mavzularda ma'ruzalar qilish imkonini beradi.

Ilmiy-amaliy konferensiyalarning asosiy maqsadi – tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish, kelajakdagi mutaxassislarning nazariy bilim doirasini kengaytirish va ilmiy bilish metodologiyasini egallashdan iborat.

Konferensiyalarda yosh tadqiqotchilar keng auditoriya oldida nutq so'zlash imkoniyatiga ega bo'lib, shu orqali ommaviy chiqishlar qilish texnikasi va usullarini o'zlashtiradilar. Notiqlik mahoratini rivojlantirish, erkin va ishonch bilan o'zini tutish, o'z qarashlarini himoya qilish va xorijiy tilda bahslashish qobiliyatlari kafedra jamoasi tomonidan tashkil etilgan tayyorgarlik va qo'llab-quvvatlash tadbirlari orqali rivojlantiriladi.

Kafedra o'qituvchilari kommunikativ metodika asosida xorijiy tilni o'qitishni nafaqat ta'lim berish, balki talabalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qulay muhit yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Eng yaxshi ilmiy-texnik tarjima, maqolalarni annotatsiyalash va referat yozish bo'yicha tanlovlar tashkil etilishi kafedra o'qituvchilarining tashabbusi bilan an'anaviy tus olgan.

Bunday tanlovlarda ishtirok etish talaba-muhandislarning shaxsiy tajribasini boyitadi, ularning muhandislik faoliyatining turli sohalariga oid bilimlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, talabalar zaruriy amaliy ko'nikmalarni egallaydi, turli faoliyat turlariga qiziqish uyg'otadi va universitet doirasida samarali o'quv-tadqiqot ishlarida faol ishtirok etishga rag'batlantiradi.

Olimpiadalar esa noformal ta'limning mas'uliyatli voqealaridan biri bo'lib, ular talabalarni ijodiy jarayonga jalb qilish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va xorijiy tilda muloqot qilish uchun tayyorgarlikni baholash imkoniyatini beradi. Olimpiadalar talabalarni o'z qobiliyatlarini aniqlashga, tanlangan yo'nalish bo'yicha bilimlarini sinovdan o'tkazishga rag'batlantiradi va xorijiy tilni o'zlashtirish bo'yicha muvaffaqiyatli hisobot berish imkoniyatini yaratadi.

Loyiha metodikasining o'rni rejalashtirilgan faoliyat turlarida loyiha metodikasining muhim ahamiyatini qayd etish lozim. Loyiha avvalo muayyan muammoni tadqiq qilish va hal etish, uning nazariy va amaliy jihatdan amalga oshirilishini anglatadi.

Loyiha faoliyatining mohiyati Talabalar loyihaviy faoliyati bir nechta bosqichlardan iborat bo'lgan murakkab, ijodiy va tadqiqot ishlarini qamrab oladi. Ushbu faoliyat murakkab algoritm asosida amalga oshiriladi va quyidagi vazifalarni hal qilishni talab etadi:

- Bir yoki bir nechta muammolarni aniqlash;
- Gipotezalarni ishlab chiqish;
- Belgilangan vazifalarni hal etish uchun yondashuvni aniqlash;
- Zarur ma'lumotlarni topish va ularni tanqidiy tahlil qilish;
- Faoliyat natijalarini tavsiflash.

Loyiha faoliyati shuningdek quyidagilarni ham o'z ichiga oladi:

- Leksik va grammatika ko'nikmalaridan foydalanish (o'qish, yozish, tinglab tushunish, muloqot qilish);
- Yaratilish fikrlashni rivojlantirish;
- Emotsional taqdimot qilish;
- Samarali kommunikatsiya va mustaqil rejalashtirish.

Bu jihatlar loyiha metodikasini faqat mavzuni o'rganish yoki guruhdagi rollarni taqsimlash asosidagi rol o'yinlari va munozaralardan farqlantiradi.

I bosqich - Loyihani rejalashtirish dars davomida amalga oshiriladi, ya'ni loyiha mazmuni va xususiyatlari muhokama qilinadi.

II bosqich - Loyihani bajarish (o'quvdan tashqari faoliyat). Ushbu bosqichning asosiy vazifasi - talabalarning mustaqil ravishda ma'lumot to'plashidir.

III bosqich - Loyihani rasmiylashtirish (o'quvdan tashqari faoliyat). Ushbu bosqichda o'qituvchining maslahatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

IV bosqich - Loyihani taqdim etish - bu haqiqiy muloqot, teng sheriklar o'rtasida o'zaro muloqot.

V bosqich - Loyihani baholash, ya'ni natijalarni tekshirish va baholash.

- Talabalarning yuqori motivatsiyasini shakllantirish;
- Bilimlarni turli xil notanish nutqiy vaziyatlarda ongli ravishda qo'llash;
- Kommunikativ kompetensiyani oshirish va talabaniing til shaxsiyatini rivojlantirish.

Loyiha metodikasining afzalliklari:

1. Talabaniing xorijiy til bo'yicha umumiy til bilish kompetentligini rivojlantirish va mustahkamlash imkonini beradi.

2. Kommunikativ ko'nikma va malakalarni faollashtirish orqali boshqa sohalardan olingan bilimlarni birlashtirishga yordam beradi.

3. Til o'rganish jarayonida talabalar nutqiy inertsiyadan, nofaollikdan qutulishadi, shuningdek, nutqiy xatolardan qo'rqmasdan gapirish imkoniga ega bo'lishadi.

4. Talabalar o'z madaniyatlari va o'rganilayotgan tilda muloqot qilish orqali o'z til kompetensiyalarini rivojlantirishadi.

Xorijiy tillar kafedrasida o'quv-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot faoliyati faqat yiliga bir necha marta o'tkaziladigan tadbir sifatida qaralmaydi. Tadqiqot ishlarining elementlari butun o'quv jarayonini qamrab oladi. Talabalar annotatsiya yozish, referat tayyorlash, referativ jurnallar bilan ishlashning asoslarini o'rganishadi. Darslarda ilmiy-texnik adabiyotlarning turli janrlari bilan birinchi marta

tanishadilar. Ushbu faoliyat ularning mustaqil tadqiqot ishlari uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarning poydevorini yaratadi.

Xorijiy tilni o‘qitish jarayonida o‘qituvchilar va talabalar o‘z tajribalarini doimiy takomillashtirib borishadi. Eng muhimi, talabalarni xorijiy tilda ta‘lim olishga va uni kelajakdagi muhandislik faoliyati uchun muhim vosita sifatida ko‘rishga undashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Zunnunov A., Xayrullayev M. Pedagogika tarixi.– T.: Sharq, 2000.
2. G‘aybullayev N.R., Yodgorov R., Mamatkulov R. Pedagogika. Toshkent, 2005.-
3. Abdullayeva Sh. va boshq. Pedagogika. T.: «Fan», 2004.
4. Zunnunov A. O‘zbek pedagogikasi tarixi. T.: «O‘qituvchi», 1997.
5. Munavvarov A. Pedagogika (o‘quv qo‘llanma). - T. O‘qituvchi, 1996.
6. Mavlonova R. To‘rayeva O, Xoliqberdiyev K. Pedagogika -T. O‘qituvchi, 2010.
7. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent, 1996.
8. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
9. Ahmedjonova A. va boshq. Komil inson davr talabi. T. «Yangi asr avlodi», 2004.
10. Muxamedov G‘.I., To‘raqulov X.A. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy nazariy asoslari. Toshkent, “Fan”, 2004.
11. To‘raqulov O.X. Axborotlashtirilgan ta‘lim muhitini yaratishning metodologik asoslari. Toshkent, 2010.
12. Adizov B.R. Ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish //Mahorat ko‘z gusi j., 2000. 1-son.
13. Mahmudov M.H. Ta‘limni didaktik loyihalashning nazariy asoslari: Ped.fanl.dok. ... diss. – T.: 2003.